

YIG'ISH ISH CHIZMALARI

Adxamova Oltinoy Rafiqjon qizi

Solijonova Muxtasarxon Jaxongir qizi

Andijon Davlat Pedagogika Instituti Tasviriy san'at yo'nalish talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7974622>

Anontatsiya. Ushbu maqolada yig'ish chizmalari haqida umumiy ma'lumot va tushunchalar berish, yig'ish chizmasini taxt qilishni o'rganish, yig'ish chizmalarida shartliklar va soddalashtirishlar haqida tushunchalarga ega bo'lish haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: yig'ma chizmalar, taxt qilish, yig'ma birliklar, fazoviy tasavvur ekspluatatsiya.

ASSEMBLY WORK DRAWINGS

Abstract. This article provides an overview and understanding of assembly diagrams, learning how to draw an assembly diagram, and understanding assembly diagram conventions and simplifications.

Key words: collective drawings, enthronement, collective units, spatial imagination, exploitation

СБОРОЧНЫЕ РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

Аннотация. В этой статье представлен обзор и понимание схем сборки, обучение рисованию схемы сборки, а также понимание соглашений и упрощений схемы сборки.

Ключевые слова: коллективные рисунки, интронизация, коллективные единицы, пространственное воображение, эксплуатация.

KIRISH

Mustaqillik yillarida Yurtboshimiz rahnamoligida ta'lim va tarbiya davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylandi. Mustaqillik yillari – xalqimiz uchun chindan ham o'zlikni anglash, ma'naviy-ruhiy tiklanish davri bo'ldi. Vatanimizning qadim va shonli tarixiga, xalqimizning boy ma'naviy va madaniy merosiga bo'lgan munosabat o'zgardi. Betakror tilimiz, muqaddas dinimiz, azaliy qadriyatlar, urf-odat va an'analarimizning hayotimizdagi o'rni va nufuzi qayta tiklandi, donishmand ajdodlarimiz xotirasiga munosib hurmat va extirom ko'rsatildi. Eng muhimi, pirovard maqsadida mamlakatimizda ozod va obod Vatan, erkin va farovon jamiyat barpo ko'zlangan, asosiy g'oyalarini yurt tinchligi, vatan ravnaqi, insonni kamoloti, millatlararo totuvlik, diniy bag'rikenglik va ijtimoiy hamkorlik tashkil etuvchi milliy mafkuraning metodologik va kontseptual asoslari yaratildi. Yosh avlodga zamonaviy ta'lim berish bilan birga ularni umuminsoniy va milliy qadriyatlar, yuksak insoniy fazilatlar ruhida tarbiyalash, ongi va qalbini mafkuraviy, ma'naviy va axborot tahdidlaridan ishonchli himoya qilish, ularda g'oyaviy immunitet va faol grajdanlik pozitsiyasini shakllantirish masalalari davlatimizning doimiy diqqat markazida bo'lib kelmoqda.

METODOLOGIYA

Texnikaning jadallik bilan rivojlanishi esa yetishib chiqayotgan mutaxassislarining zamonaviy bilim tajribasiga bog'liqdir. Bu borada arxitektura qurilish oliygohlarida zamon talabiga javob beradigan, har tomonlama yetuk, qobiliyatli mutaxassislar tayyorlanishi lozim.

Chizmachilik darslarida yangi pedagogik texnologiyalar orqali o'quvchilarni yoshlarda sog'lom turmush tarzi va har tomonlama barkamol etib shakllanishiga ta'sir etuvchi zararli illatlardan saqlash.

O'quvchilarni yangi pedagogik texnologiyalar asosida kasb-hunarni ongli ravishda tanlashi uzluksiz ta'lim tizimida jamiyat talabiga mos, raqobatbardosh kasb egasi hamda har tomonlama etuk kadrlar tayyorlashda muhim ahamiyatga ega.

Buyumni loyihalashni hamma bosqichlarida yig'ma birlikni chizmalariga ishlov beriladi, shu bilan birga loyihalash hujjatlariga ishlov berish bosqichida ularni umumiy ko'rinish chizmasi, ishchi hujjatlarni bajarish bosqichida yig'uv chizmasi deyiladi.

Umumiy ko'rinish chizmasi buyumning konstruksiyasini ishlab bitirish, yig'uv chizma, uni yig'ish (tayyorlash) va nazorat qilish uchun mo'ljallangan.

Shuningdek yig'uv chizma bo'yicha buyumning konstruksiyasini va ishlash prinsipini o'rganiladi. Eksploatatsiya jarayonida tartibga soladi, buyumni ish o'rniga o'rnatadi (montaj qiladi) va ularni tamirlaydi.

Konstruktorlik byurolarda va o'quv jarayonida yig'ma birlikni chizmasi bo'yicha buyumning ishchi chizmasi bajariladi. Korxonalarni texnik bo'limida undan ishlab chiqarishni tayyorlash, texnik xujjatlarni ishlov berish va tayyor mahsulotni nazorat va qabul qilish uchun foydalaniladi.

MUHOKAMA

Yig'ma birlikni chizmasi buyumlarga ajratish va birlikni va unga kiruvchi hamma buyumlarni konstruktiv tuzilishini to'liq ochadi. Yig'ish chizmasi quyidagilarni o'z ichiga oladi:

Yig'ma birlikni tasvirini – berilgan chizma bo'yicha birlashtirilgan, tarkibiy qismni o'zaro bog'lanishi va joylashishi haqida tushuncha beruvchi, yig'ma birlikni yig'ish va nazorat qilishni amalga oshirish imkoniyatini ta'minlovchi;

Buyumning o'lchamlarini;

g) Tutashmani xarakteri va uni amalga oshirish usullari haqida agar tutashmani aniqligi chekli-chetga chiqish bilan ta'minlanmasdan, tanlash va moslash bilan ta'minlansa;

v) Chekli-chetga chiqish va boshqa parametrlarni berilgan yig'ish chizmasi bo'yicha, bajarilishi shart bo'lgan yoki nazorat qiluvchi talablar;

d) Ajralmas birikmalar buyumning biriktirish usuli haqida ko'rsatma (payvandlash, kavshirlash va boshqalar);

e) Birlikga kiruvchi tarkibiy qismlarni pozitsiya nomerlari.

Birikmani konstruktiv hujjatlarini tarkibiga gaborit, montaj va nazariy chizmalar kirishi mumkin.

Gaborit chizmalar – bu chizmalar birlikni ishlab chiqarish uchun mo'ljallangan va ishlab chiqish hamda yig'ish uchun ma'lumot bo'lishi kerak emas. Shuning uchun bu chizmalarni maksimum soddalashtirilgan holda tayyorlanadi (1-shakl).

Gaborit chizmada ko'rinishlar soni minimum bo'lishi kerak, lekin birlikni tashqi ko'rinishi haqida yetarlicha to'liq ma'lumot berish kerak, uni turtib chiqqan qismini holati xaqida, (richag, chambarak, knopka, ruchka va boshqalar), doimiy ko'z ostida bo'lgan element (misol, shkalolar) birlikni aloqa elementlarini boshqa birlik elementlari bilan joylashishi haqida, yetarlik ma'lumotga ega bo'linadi.

Gaborit chizmada harakatda suriladigan yoki richag, karetk, ilmoqli

NATIJA

Qopqoqlarni va boshqalar yig'diriladigan qismlarni chetki holati ko'rsatilishi kerak. Gaborit chizmada birlikni tasvirini asosiy tutash chiziq, harakatdagi qismning tashqi ko'rinishini chetki holatni ingichka shtrixpunktir chiziq bilan tasvirlanadi. Gaborit chizmada, birlikni gaborit o'rnatuvchi va biriktiruvchi o'lchamlari qo'yiladi va zarur hollarda chiqib turgan qismni aniqlovchi holatini ham ko'rsatiladi.

Montaj chizmalar. Yig'ish chizmasiga qo'yilgan qoida bo'yicha soddalashgan tasvirda bajariladi.

Montaj qilish uchun kerakli tarkibiy qismini ro'yxati va montaj qilinadigan birikma ham, chizmada joylashtiriladi, spesifikasiya ko'rinishida taxt qilinadi. Ro'yxat o'rniga montaj qilinayotgan birlikni belgilanishi, shuningdek yig'ma birlikni montaj qilish uchun kerakli buyumlar va materiallarni chiqarish chizig'ini tokchasida ko'rsatish mumkin.

1-shakl.

Xulosa va tavsiyalar

Buyumni loyihalashni hamma bosqichlarida yig'ma birlikni chizmalariga ishlov beriladi,

shu bilan birga loyihalash hujjatlariga ishlov berish bosqichida ularni umumiy ko'rinish chizmasi, ishchi hujjatlarni bajarish bosqichida yig'uv chizmasi deyiladi.

Umumiy ko'rinish chizmasi buyumning konstruksiyasini ishlab bitirish, yig'uv chizma, uni yig'ish (tayyorlash) va nazorat qilish uchun mo'ljallangan.

Shuningdek yig'uv chizma bo'yicha buyumning konstruksiyasini va ishlash prinsipini o'rganiladi. Eksploatatsiya jarayonida tartibga soladi, buyumni ish o'rniga o'rnatadi (montaj qiladi) va ularni tamirlaydi.

Konstruktorlik byurolarda va o'quv jarayonida yig'ma birlikni chizmasi bo'yicha buyumning ishchi chizmasi bajariladi. Korxonalarni texnik bo'limida undan ishlab chiqarishni tayyorlash, texnik xujjatlarni ishlov berish va tayyor mahsulotni nazorat va qabul qilish uchun foydalaniladi. Yig'ma birlikni chizmasi buyumlarga ajratish va birlikni va unga kiruvchi hamma buyumlarni konstruktiv tuzilishini to'liq ochadi.

Berilgan mavzuni o'quvchilarga o'rgatishda axborot texnologiyalaridan samarali foydalanish, innovatsion pedagogic texnologiyalarning mashg'ulot davomida qo'llanilishi mavzuni o'zlashtirish jarayonida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammo va kamchiliklarni sezilarli darajada kamayishiga olib keladi, hamda o'quvchilarning mavzuni o'zlashtirishlarida ijobiy ta'sirini ko'rsatadi

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning 2020 yil 24- yanvardagi Oliy majlisga murojatnomasi.
2. .Valiyev A, Boboyeva Z.A, Gulomova N.X, murojatnomas
3. Mashinasozlik chizmachiligidan grafik vazifalarning metodik ishlanmasi.
4. Murodov Sh. "Chizma geometriya" Oliy pedagogika o'quv yurtlari uchun darslik,- T: 2008
5. S.S.Saydaliyev "Chizma geometriya va muhandislik grafikasi" o'quv qollanma - Toshkent: TAQI, 2017. 292-298 b